

ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИДА ТОЛАЛАР АРАЛАШМАЛАРИНИНГ ТАРКИБИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Юлдашева Умида Садуллаевна

Божхона қўмитасининг боғхона институти “Иқтисодий ва ижтимоий фанлар”
кафедраси бошлиғи, и.ф.н., доцент

Аннотация. Ушбу мақолада йигирув корхоналарида толалар аралашмаларининг таркибини оптималлаштириш орқали маҳсулот таннархини пасайтириш йўллари аниқланган. Шунингдек, тола аралашмасининг таркибида 1 турдаги толалар қийматини арзонлаштириш бўйича математик модел тузилиб, маҳсулот таннархини пасайтириш йўллари асосланган.

Аннотация. В этой статье описываются способы снижения производственных затрат за счет оптимизации содержания смеси волокон на прядильных фабриках. Также в состав волоконной смеси входит математическая модель снижения себестоимости 1 типа волокна, основанная на способах снижения себестоимости продукции.

Annotation. This article describes how to reduce production costs by optimizing the content of the fiber mixture in spinning mills. Also, the composition of the fiber mixture includes a mathematical model for reducing the cost of type 1 fiber, based on methods of reducing the cost of production.

Калит сўзлар: тўқимачилик корхоналари, йигирув корхоналари, толалар аралашмаси, маҳсулот таннархи, аралашма таркиби, математик модел, хом ашё, стратегия, штапел узунлик, индекс, чегаравий шартлар, толаларнинг ифлосланиш даражаси, толаларнинг пишиқлик даражаси, толаларнинг узилиш узунлиги, калавадан ип чиқиш фоизи.

Ключевые слова: текстильные предприятия, прядильные предприятия, смесь волокон, себестоимость продукции, состав смеси, математическая модель, сырье, стратегия, штапельная длина, индекс, граничные условия, степень загрязнения волокон, степень зрелости волокон, разрывная длина волокон, процент выхода пряжи из мотка.

Key words: textile enterprises, spinning enterprises, fiber mixture, product cost, mixture composition, mathematical model, raw material, strategy, staple length, index, boundary conditions, degree of contamination of fibers, degree of maturity of fibers, breaking length of fibers, percentage of yarn exit from skein .

Ҳозирда ривожланган давлатларда ишлаб чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотлари сифатининг юқорилиги ҳамда унинг нархини талаб даражада

эканлиги ҳаммамизга маълум. Бунинг асосий сабабларидан бири, юқори даражадаги технологияларга, юқори малакали ишчиларга ҳамда маҳсулот таннархини арзонлаштириш бўйича кенг имкониятларга эгаллиги ҳисобланади. Шунинг учун ҳам уларнинг ишлаб чиқараётган маҳсулотлари рақобатбардош ва экспортбоп маҳсулотлардир.

Бу борада Президентимиз, Ш.М.Мирзиёев “Бугунги кунда мамлакатимизда етиштирилаётган пахтадан олинган толаннинг 40 фоизи қайта ишланмоқда, қолгани табиийки, четга экспорт қилинмоқда. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, хом ашё эмас, ип-калавани экспорт қилсак, толага нисбатан 1,4 марта кўп маҳсулотни экспорт қиламиз. Агар пахтани тайёр маҳсулот қилиб сотадиган бўлсак, экспорт ҳажми 6 баробар кўпаяди” деб таъкидлаб ўтдилар [2].

Табиий толалардан ишлаб чиқарилган маҳсулотларга дунёда талаб ортиб бораётган бугунги кунда Ўзбекистон енгил саноати жаҳон бозорида фақатгина пахта толасини етказиб берувчи сифатида эмас, балки тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилувчи йирик давлат сифатида танилиши учун ҳам кенг имкониятларга эга. Шундай имкониятлардан бири, сифатни таъминлаган ҳолда маҳсулот таннархини пасайтириш ҳисобланади.

Тўқимачилик корхоналарида маҳсулот таннархида хом ашёга кетган харажатлар салмоғи 65-75 %ни ташкил этади. Шу боисдан ҳам, корхонани ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда хом ашё сарфини қисқартириш, таннархни пасайтириш ҳисобига корхонанинг фойдасини ошириш йўллари тадқиқ этиш алоҳида аҳамиятга эга [1].

Хом ашё сарфи тўқимачилик саноатининг етакчи тармоқларидан ҳисобланган йиғирув корхоналарида айниқса, жуда юқори бўлиб, маҳсулот ишлаб чиқаришда толалар аралашмаси таркибини тўғри белгилашга боғлиқ. Йиғирув корхоналарида толалар аралашмаларининг таркибини оптималлаштиришда бир томондан тайёрланган толалар аралашмасининг қиймати арзонлашиши талаб этилса, иккинчи томондан, тола аралашмаси сифатларига қўйилган талаб режа даражасида бўлиши лозим. Толалар аралашмасининг таркибини аниқлаш жуда катта меҳнат талаб қиладиган жараён дир. Чунки, тола аралашмасини, таркибини аниқлашда пахта толасининг селекцияси, узилиш узунлиги, штапел узунлиги ва ҳ.к.лар инobatга олиниши лозим.

Бундан ташқари тола аралашмасида турли толалар, яъни пахтанинг лавсан, вискоза, штапель ва бошқа толалар билан аралашмалар тайёрланиши, толалар аралашмасини таркибини белгилашда тайёрланиладиган материалларнинг физик, химик хусусиятларига маълум талаблар қўйилиши инobatга олинса, муаммони ҳал қилиш янада мукамаллашади. Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, толалар аралашмаларининг таркибини оптималлаштириш кўп вариантли

масалага айланади ва бунда албатта, масаланинг математик моделини тузиш керак. Лойиҳалаштирилаётган толалар аралашмаларининг таркибини оптималлашда асосий талаб бу хом ашё харажатлари миқдорини камайтиришдир, чунки йигирув корхоналарида тайёр маҳсулот таннархининг 80-90 %ини хом ашёга кетган харажатлар ташкил этади. Хом ашё харажатлари миқдори аралашма оғирлиги бирлигини қиймати, толалар таркибини калавадан чиқиш фоизи бўйича қиймати, калава таркибидаги хом ашё қиймати кўрсаткичларида ўз аксини топади.

Йигирув корхоналарида толалар аралашмалари таркибини оптималлаштириш учун чизикли дастурлаш усулидан фойдаланишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Биринчи босқичда шартли белгилар киритамиз.

i – толалар аралашмасининг индекси ($i = 1, n$), X_i – i турдаги толанинг аралашмадаги нисбий қиймати, L_i – i турдаги толанинг узилиш узунлиги, P_i – i турдаги толанинг мустаҳкамлик даражаси, S_i – i турдаги толанинг ифлосланиш даражаси, W_i – i турдаги толадан калава ип чиқиш фоизи, R_n – режалаштирилган узилиш узунлиги, P_n – режалаштирилган мустаҳкамлик даражаси, S_n – режадаги ифлосланиш даражаси, W_n – режа бўйича толадан калава ип чиқиш фоизи, C_i – i турдаги толанинг 1 кг қиймати, C_n – режа бўйича белгиланган 1 кг қийматидир.

Муаммонинг математик моделини тузамиз. Мақсад функцияси муаммони қўйилиш шартига боғлиқ бўлади:

1. Тола аралашмасининг таркибида 1 турдаги толалар қийматини арзонлаштириш бўйича. $L(X) = \sum C_i \cdot X_i \rightarrow \min$

2. Тола аралашмасининг таркибида толалар турини пишиқлик даражасини ошириш бўйича. $L(X) = \sum P_i \cdot X_i \rightarrow \max$

3. Тола аралашмасининг таркибида толалар турини узилиш узунлигини ошириш бўйича. $L(X) = \sum R_i \cdot X_i \rightarrow \max$

4. Тола аралашмасининг таркибида толалар тури бўйича ифлосланиш даражасини камайтириш бўйича. $L(X) = \sum S_i \cdot X_i \rightarrow \min$

5. Тола аралашмасининг таркибида толалар тури бўйича калава ип чиқиш фоизини ошириш бўйича. $L(X) = \sum W_i \cdot X_i \rightarrow \max$

Бу мақсадларга эришиш учун қуйидаги чегаравий шартларга риоя қилиш керак:

Мустаҳкамлик даражаси бўйича $\sum P_i \cdot X_i \geq P_n$, узилиш узунлиги бўйича $\sum R_i \cdot X_i \geq R_n$, ифлосланиш даражаси бўйича $\sum S_i \cdot X_i \leq S_n$, калава ип чиқиш фоизи бўйича $\sum W_i \cdot X_i \geq W_n$, маҳсулотнинг қиймати бўйича $\sum C_i \cdot X_i \leq C_n$, компонентларнинг комплектик шarti бўйича $\sum X_i = 1$, компонентларнинг тола аралашмасидаги нисбий қиймати бўйича $X_i \leq \lambda_i$, ўгарувчиларнинг манфий бўлмаслик шarti $X_i \geq 0$.

Толалар аралашмаси таркибини оптималлаштиришда чизикли дастурлаш усулидан фойдаланган ҳолда, аниқ шарт-шароитлар учун толалар аралашмаларининг таркибини оптималлаштиришнинг иқтисодий математик моделини тузамиз. Фабрикага 4 хил навдаги пахта толаси келтирилган бўлсин [3]:

1-жадвал

Толанинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари

Пага нави	Тола тури индекси	1 тонна пахтанинг улгуржи қиймати, млн. сўм (C_i)	Толадан калава ип чиқиш фоизи	Толанинг штапель узунлиги мм (L_i)	Толанинг узилиш узунлиги сН, (R_i)
I	1	27,3	85,7	28,6	4,5
II	2	25,5	84,2	27,2	4,15
III	3	20,5	85,1	26,5	4,06
IV	4	14,3	83,4	27	3,51
Режа бўйича			86 гача	27,3 дан юқори	4,2 дан юқори

Манбаа: “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

Бунда шундай тола аралашмасининг таркибини аниқлаш лозимки, унинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари режалаштирилаётгандан ёмон бўлмаслиги ва қиймати минимал бўлиши керак. Мақсад функция толалар масса бирлиги қийматини арзонлаштириш бўйича тузилади ва қуйидаги кўринишга эга бўлади.

$$27,3X_1 + 25,5X_2 + 20,5X_3 + 14,3X_4 \rightarrow \min$$

Чегаравий шартлар қуйидаги кўринишга эга:

1. Аралашманинг комплекслиги бўйича.

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 1$$

2. Толанинг штапель узунлиги бўйича.

$$28,6X_1 + 27,2X_2 + 26,5X_3 + 27X_4 \geq 27,3$$

3. Толанинг узилиш узунлиги бўйича.

$$4,54X_1 + 4,15X_2 + 4,06X_3 + 3,51X_4 \geq 4,2$$

4. Толанинг калавадан чиқиш фоизи бўйича.

$$85,7X_1 + 84,2X_2 + 85,1X_3 + 83,4X_4 \leq 86$$

5. Ўзгарувчиларнинг манфий бўлмаслик шarti.

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

Юқорида келтирилган иқтисодий математик модел симплекс усули алгоритми билан сунъий базис киритиш усули ёрдамида ечилганда, 1 т тола

аралашмаси минимал қиймати 21,9 млн. сўм бўлиб у қуйидаги векторларга мос келади.

$$X = (X_1; X_2; X_3; X_4) = (0,4198; 0,5313; 0; 0,0489)$$

Бундан шундай иқтисодий хулоса келиб чиқадики, агарда тола аралашмаси таркибида 1-чи навли пахта толасидан 41,98 %, 2-чи навлидан 53,13 %, 4-чи навлидан 4,89 % иштирок этса, минимал қийматга эга бўлиб, 1 т тола аралашмаси учун 21,9 млн. сўмга тенг. Бу эса, “Узтекс Ташкент” кўшма корхонаси кўрсаткичига нисбатан 2,24 млн. сўмга кам, бошқача айтганимизда аралашма қийматини 10 %га пасайтиришга эришилади (биз тадқиқот жараёнида “Узтекс Ташкент” кўшма корхонасини статистик маълумотларидан фойдаландик).

Корхонада пахта хом ашёси аралашмасининг минимал қийматини таъминлаш билан бирга, юқори физик механик хусусиятларни сақлаши бўйича ҳам оптималлаштириш мумкин. Мақсад функция учун кўрсаткич сифатида толаларнинг узилиш узунлигини оламиз. Унда иқтисодий математик модел қуйидаги кўринишга эга бўлади.

$$L(X) = 4,54X_1 + 4,15X_2 + 4,06X_3 + 3,51X_4 \rightarrow \max$$

Чегаравий шартлар қуйидаги кўринишга эга:

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 1$$

$$85,7X_1 + 84,2X_2 + 85,1X_3 + 83,4X_4 \leq 86$$

$$28,6X_1 + 27,2X_2 + 26,5X_3 + 27X_4 \geq 27,3$$

$$27,3X_1 + 25,5X_2 + 20,5X_3 + 14,3X_4 = 21,9$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

Бу кўринишдаги масалани ечиб, тола аралашмасининг узилиш узунлигини 4,282 сН гача етказамиз ва тола аралашмасининг қиймати минимал ҳолда қолади. Ишлаб чиқариш шароитида бу кўрсаткичлардан ташқари яна кўпгина кўшимча кўрсаткичлар, яъни толанинг пишиқлиги, ифлослиги, тола таркибида айрим компонентларнинг улуши кабилар киритилади ва бу масаланинг кўп вариантларда ечилишини талаб этади.

Маълумки, йигирув корхоналарида толалар аралашмасини таркибини оптималлаштириш масаласини ҳал қилишда, алоҳида навдаги тола турлари тойларда аниқланади ва аралашмадаги компонентларнинг улушлари қиймати ҳисобланади. Шунинг учун толалар аралашмасини таркибини аниқлашда иштирок этувчи толанинг улушини тойларда аниқлаш мақсадга мувофиқ бўлади ва бу масала чизиқли дастурлаш масаласидан бутун сонли дастурлаш масаласига айланади.

Толалар аралашмасининг таркибини иқтисодий математик моделини бутун сонли дастурлаш масаласи кўринишида ифодалашда чизиқли дастурлаш усулида ечиш учун киритилган шартли белгиларга кўшимчалар киритамиз:

Y_i – аралашмада i турдаги хом ашёнинг миқдори ($i = 1, n$), Q_i – бир тойда i турдаги толанинг оғирлиги, A_i – аралашмада i турдаги толанинг иштирок этиши мумкин бўлган максимал қиймати, M_i – титиш агрегатларида бир вақтнинг ўзида титиш мумкин бўлган толанинг миқдори.

Юқорида келтирилган шартли белгилардан фойдаланиб толалар аралашмаси таркибини бутун сонли дастурлаш масаласини қуйидаги кўринишда ифодалаш мумкин. Мақсад функцияси:

$$L(X) = \sum Q_i \cdot C_i \cdot Y_i \rightarrow \max$$

Бу мақсадларга эришиш учун қуйидаги чегаравий шартларга риоя қилиш керак.

1. Бир тойда i турдаги тола массасини мустақамлик даражаси бўйича.

$$\left(\sum Q_i \cdot P_i \cdot Y_i \right) / \left(\sum Q_i \cdot Y_i \right) \geq P_g$$

2. Бир тойда i турдаги тола массасини узилиш узунлиги даражаси бўйича.

$$\left(\sum Q_i \cdot R_i \cdot Y_i \right) / \left(\sum Q_i \cdot Y_i \right) \geq R_g$$

3. Бир тойда i турдаги тола массасини ифлосланиш даражаси бўйича.

$$\left(\sum Q_i \cdot S_i \cdot Y_i \right) / \left(\sum Q_i \cdot Y_i \right) \leq S_g$$

4. Бир тойда i турдаги тола массасини узилиш узунлиги бўйича.

$$L_{\min} \leq \left(\sum Q_i \cdot L_i \cdot Y_i \right) / \left(\sum Q_i \cdot Y_i \right) \leq L_{\max}$$

5. Аралашмада i турдаги тола узунлигини максимал қатнашиш қиймати бўйича шarti. $Y_i \leq A_i$

6. Титиш агрегатларида жойлаша оладиган тола миқдорини белгиловчи шарт. $\sum Q_i \cdot Y_i = M$

7. Ўзгарувчиларнинг манфий бўлмаслик ва натижаларнинг бутун сон бўлишлик шarti. $Y_i \geq 0$

Юқорида келтирилган ифодаларга математик ўзгартиришлар киритамиз ва қуйидагича ёзамиз.

$$1. \sum Q_i \cdot P_i \cdot Y_i \geq P_g \sum Q_i \cdot Y_i \quad \sum Q_i \cdot P_i \cdot Y_i - P_g \sum Q_i \cdot Y_i \geq 0$$

$$\sum Q_i \cdot Y_i \cdot (P_i - P_g) \geq 0$$

$$2. \sum Q_i \cdot R_i \cdot Y_i \geq R_g \sum Q_i \cdot Y_i \quad \sum Q_i \cdot R_i \cdot Y_i - R_g \sum Q_i \cdot Y_i \geq 0$$

$$\sum Q_i \cdot Y_i \cdot (R_i - R_g) \geq 0$$

$$3. \sum Q_i \cdot S_i \cdot Y_i \leq S_n \sum Q_i \cdot Y_i \quad \sum Q_i \cdot S_i \cdot Y_i - S_n \sum Q_i \cdot Y_i \leq 0$$

$$\sum Q_i \cdot Y_i \cdot (S_i - S_n) \leq 0$$

$$4. \sum Q_i \cdot L_i \cdot Y_i \geq L_{\min} \sum Q_i \cdot Y_i \quad \sum Q_i \cdot L_i \cdot Y_i - L_{\min} \sum Q_i \cdot Y_i \geq 0$$

$$\sum Q_i \cdot Y_i \cdot (L_i - L_{min}) \geq 0 \quad \sum Q_i \cdot L_i \cdot Y_i \leq L_{max} \sum Q_i \cdot Y_i$$
$$\sum Q_i \cdot L_i \cdot Y_i - L_{max} \sum Q_i \cdot Y_i \leq 0$$

5. $Y_i \leq A_i$ 6. $\sum Q_i \cdot Y_i = M$ 7. $Y_i \geq 0$ ва бутун сон.

Келтирилган тола аралашмасининг таркибини оптималлаштириш бутун сонли дастурлаш масалаларидан ҳисобланиб, Гаморининг 1-алгоритми ёрдамида, корхонада ишлаб чиқарилаётган калава ипларининг физик ва механик хосса-хусусиятларига боғлиқ ҳолда ечиш мумкин.

Юқорида олиб борилган таҳлиллар натижасида қуйидагича хулоса қилишимиз мумкин:

– бугунги кунда ярим тайёр тўқимачилик маҳсулотларини сотиш ўрнига, тайёр тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қиладиган бўлсак, 6 баробаргача экспорт ҳажмини ошириш мумкин;

– тўқимачилик корхоналарида ишлаётган ходимларни малакасини ошириш ҳамда замонавий технологияларни жалб этиш, корхона ва маҳсулот рентабеллигини кўтарилишида асосий омиллардан ҳисобланади;

– тола аралашмасининг таркибида 1 турдаги толалар қийматини арзонлаштириш бўйича математик модел тузиб, чизиқли дастурлаш усулидан фойдаланиб, маҳсулот таннархини 10 %гача арзонлаштириш мумкин;

– корхонада пахта хом ашёси аралашмасининг минимал қийматини таъминлаш билан бирга, юқори физик механик хусусиятларни сақлаши бўйича ҳам оптималлаштириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Йўлдошев Н., Юсупов С., Захидов Ғ. Менежмент асослари ва бизнес режа. Дарслик. –Т.: “Фан ва технология”, 2016, –244 б.
2. Ш.М.Мирзиёев. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017 й., 22-бет.
3. “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасининг расмий маълумотлари.